

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Tadjiboeva Moxinur Abduvoxid qizi

GEPATIT B KASALLIGINI XALQ TABOBATI USULLARI BILAN DAVOLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL